

**SIYOSIY TARG‘IBOT SIYOSIY MANIPULYATSIYA VOSITASI
SIFATIDA**

J.X.Shodiyev

JDPI Tarix fakulteti “Falsafa, tarbiya va huquq ta’limi”

kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqola ko‘plab tashviqot usullaridan saylov kampaniyasida eng faol qo‘llaniladigan siyosiy muloqot usullari va mexanizmini ko‘rsatilgan bo‘lib, birinchi navbatda, halo effekti, birlamchi ma’lumotlarga ustunlik berish tamoyili, kontrast tamoyil, norozilikni uzatish, vositachilardan foydalanish, takrorlash, faktni bayon qilish, tahdidlarga qarshi siyosiy muloqotda manipulyatsiya elementlarini aniqlashga asoslangan.

Kalit so‘zlar: *Manipulatsiya, saylov kampaniyasi, kontrast printsip, mediator, fikr yetakchilari, parlament, fraksiya*

Аннотация

В данной статье показаны наиболее активно используемые методы и механизмы политической коммуникации в избирательной кампании из многих методов пропаганды, в первую очередь, эффект ореола, принцип приоритета первичных данных, принцип контраста, передача протеста, использование посредников, повторение, констатация факта основана на выявлении элементов манипулирования в политическом диалоге против угроз.

Ключевые слова: *Манипуляция, избирательная кампания, принцип контраста, посредник, лидеры мнений, парламент, фракция.*

Annotation

This article shows the most actively used methods and mechanisms of political communication in the election campaign from many propaganda methods, first of all, the halo effect, the principle of priority of primary data, the principle of contrast, the transfer of protest, the use of intermediaries, repetition, the statement of fact is

based on the identification of elements of manipulation in political dialogue against threats.

Key words: *Manipulation, election campaign, principle of contrast, mediator, opinion leaders, parliament, factio*

"Manipulatsiya" so'zining ildizi lotincha "manus" - qo'l (manipulus - bir hovuch, bir hovuch, manus - qo'l va ple - to'ldirish) dan keladi. Yevropa tillarining turli lug'atlarida bu tushunchaga "aniq niyat, maqsadli ob'yektlar bilan ishlov berish" deb ta'rif berilgan¹. Manipulyatsiya so'zining ildizining boshqa talqini ham mavjud. Manipulus - bu Rim armiyasidagi jangchilarning kichik otryadini (taxminan 120 kishi) belgilash².

Oksford inglizcha lug'ati manipulyatsiyani kimnidir yoki biror narsani o'zlashtirish deb ta'riflaydi³. Ushbu talqinda "manipulyatsiya" so'zidan foydalanishga misol sifatida tibbiyotni keltirish mumkin, bu erda manipulyatsiya tananing biron bir qismini qo'llar yordamida yoki qo'llar bilan bajariladigan tibbiy muolajalar yordamida tekshirishni anglatadi. Bu erda manipulyatsiya harakatlarini bajarishda epchillik va epchillikka urg'u beriladi.

Sanab o'tilgan tushunchalar "manipulyatsiya" atamasiga qanchalik yaqin ekanligini psixologik lug'atdagi tematik maqolaga murojaat qilish orqali aniqlashga harakat qilish mumkin. Manipulyatsiya deganda ta'sir ob'ektida ma'lum motivatsion holatlarning (va ayni paytda his-tuyg'ular, munosabatlar, stereotiplarning) aktuallashtirishiga olib keladigan, uni ta'sir sub'ekti uchun kerakli (yoki foydali) tutishga undaydigan kommunikativ ta'sir tushuniladi; bu maqsad uchun zararli bo'lishi shart emas, deb hisoblanmaydi⁴. Ushbu ta'rifni yuqorida sanab o'tilgan ta'riflar bilan taqqoslab, ta'sir qilish, ta'sir qilish va taklif qilish manipulyatsiyaning tarkibiy qismlari degan xulosaga kelishimiz mumkin. Manipulyatsiya, ta'sir, ta'sir,

¹ Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2012. С. 16.

² Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. С. 44

³ English Oxford Living Dictionaries/ URL: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/manipulation/> (дата обращения 14.07.2017 г.)

⁴ Большой психологический словарь. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003. С. 245

taklif kabi, sub'ekt-ob'ekt jarayonidir. Manipulyatsiyaning maqsadi - muayyan psixologik yoki jismoniy ta'sir, to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ta'sir qilish orqali ob'ektga shaxsning munosabati, maqsadlari va xatti-harakatlarini singdirishdir. Shu bilan birga, manipulyatsiya va ishontirish qutbli tushunchalardir, chunki ishontirish, manipulyatsiyadan farqli o'laroq, ochiq tabiatga ega bo'lib, unda ta'sir etuvchi sub'ekt o'z maqsadi va pozitsiyasini yashirmaydi⁵. Manipulyatsiya, o'z navbatida, ta'sir ob'ektini sub'ekt tomonidan mavjud bo'lgan ta'sirda mavjud bo'lgan haqiqiy qadriyatlar, xabarlar va niyatlar haqida oldindan xabardor qilish imkoniyatini istisno qiladi⁶.

Bugungi kunda ko'plab tashviqot usullaridan (texnikalaridan) saylov kampaniyasida eng faol qo'llaniladigan sakkiztasini ajratib ko'rsatish mumkin. Bular, birinchi navbatda, halo effekti, birlamchi ma'lumotlarga ustunlik berish tamoyili, kontrast tamoyilidir. , norozilikni uzatish, vositachilardan foydalanish, takrorlash, fakti bayon qilish, tahdid yaratish.

Oreola effekti: insonning noto'g'ri analogiyalar bilan fikrlashga moyilligiga asoslanadi. Ikki umumiy stereotipdan iborat. Birinchidan, "yaqin - birga". Bunday holda, mashhur yoki yuqori martabali odam bilan yaqin bo'lish boshqalarning ko'z o'ngida mavqeini biroz oshiradi. Ikkinchidan, ma'lum bir sohada sezilarli muvaffaqiyatga erishgan odamni boshqalar faoliyatning boshqa sohalarida ko'proq narsaga qodir deb hisoblashadi. Biroq, ko'plab faktlar bu oddiy noto'g'ri tushuncha ekanligini isbotlaydi. Shunga qaramay, bu stereotip bizning davlatimizdagi eng yuqori lavozimga nomzodlar tomonidan faol ravishda qo'llaniladi.

Birlamchi ma'lumotni afzal ko'rish printsiipi (birinchi darajalilik effekti). Zamonaviy tashviqotda asosiy tamoyillardan biri mavjud: dunyoga birinchi so'zni aytgan odam doimo haqdir. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, saylovoldi tashviqoti jarayonida o'zini birinchi bo'lib ishonchli tarzda g'olib deb ko'rsatgan nomzod ham ommaviy ongida e'tirof etiladi. Ongda biron bir muhim xabarni olgandan so'ng, birinchi taassurotni tasdiqlovchi keyingi, batafsilroq ma'lumotni idrok etishga

⁵ Kamassa M. Socio-political manipulation – incidental pathology or immanent component of international realm?/ Marcin Kamassa. Adam Mickiewicz University. Przegląd Strategiczny. 2012. №2. P. 176

⁶ O'sha joy2012. №2. P. 176

tayyorlik mavjud. Muhim xabarni birinchi bo'lib etkazadigan kishi psixologik ustunlikka ega bo'ladi, chunki uning mazmuni adresatga avvalroq etib boradi va shu bilan fakt yoki hodisaga birlamchi psixologik munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Shundan so'ng, ushbu (asosiy) ma'lumot manbai uchun imtiyozlar shakllanadi.

Kontrast printsiipi. Texnika shaxs yoki guruh idrok qilinadigan ijtimoiy fonning rolini hisobga oladi. Masalan, yovuz va adolatsiz odamlar fonida mehribon inson doimo alohida hamdardlik bilan qabul qilinadi. Mohiyatiga ko'ra o'xshash norozilikni uzatish printsiipi asosan saylov kampaniyalarida qo'llaniladi va tajovuzkor aksil-tashviqot usuli bo'lib, bu ham jamoatchilik fikrini shakllantirishga yordam beradi. Bunday usul ma'lum bir nomzodni qo'llab-quvvatlayotgan, lekin saylovchilarda nafrat, qo'rquv, dushmanlik kabi his-tuyg'ularni keltirib chiqaradigan shaxslarni ommaviy axborot vositalarida namoyish etish orqali aholi o'rtasida unga nisbatan salbiy munosabatni shakllantiradi. Shunday qilib, norozilik tegishli siyosatchiga topshiriladi.

Mediatorlardan foydalanish. Ushbu texnika ikki tamoyilga asoslanadi. Birinchidan, maxsus tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ommaviy axborot vositalaridagi tashviqot kampaniyalari jamiyatda aylanib yuradigan mish-mishlar, g'iybat va afsonalarga qaraganda, inson fikrini shakllantirishga unchalik samarali emas. Ikkinchi tamoyil birinchisidan kelib chiqadi: insonga samarali axborot ta'siri bevosita ommaviy kommunikatsiya vositalari orqali emas, balki u uchun ahamiyatli bo'lgan, unga tanish bo'lgan obro'li odamlar ("fikir yetakchilari") - fikrlar tarjimonlari va boshqalar orqali amalga oshiriladi. mish-mishlar. Odamlar uchun rasmiy OAV xabarlaridan ko'ra norasmiy shaxsiy muloqot muhimroqdir. "Fikir yetakchilari" ("vositachilar") deb atalmish guruhning o'ta hurmatli a'zolari bo'lib, ularning ayrim masalalar bo'yicha fikrlari va maslahatlari boshqalar uchun qadrlidir. Ushbu "fikir yetakchilari" targ'ibot-tashviqotda aks etgan muammoga keng jamoatchilikning munosabatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ommaviy axborot vositalari shaxs darajasida samarasiz bo'lib, uning munosabatini o'zgartirmaydi, balki qo'shnilar, oila, do'stlarning birlamchi guruhlariga kirib, shaxsiy va guruhli

muhokamalar natijasida insonga ta'sir qiladi va uni o'zgartiradi. fikr. O'z hokimiyati aholining har bir toifasi uchun vositachi sifatida ishlaydi. Bular norasmiy rahbarlar, diniy konfessiyalar vakillari, siyosatchilar, madaniy, ilmiy, san'at arboblari va boshqalar bo'lishi mumkin.

Takrorlash. Eng samarali tashviqot usullaridan biri bu bir xil gaplarni tinimsiz takrorlashdir. U yodlagan narsa har doim odamga ishonarli bo'lib tuyuladi, hatto yodlash faqat mexanik takrorlash jarayonida sodir bo'lsa ham. Bunday holda, ta'sir dushmanning g'oyalari va nazariyasiga emas, balki insonning kundalik ongiga, kundalik fikrlari, istaklari va harakatlariga ta'sir qiladi. Shunday qilib, samarali tashviqot, birinchi navbatda, oddiy va takroriy bo'lishi kerak⁷.

Haqiqat bayonoti. Ommaviy axborot vositalari tomonidan kutilgan holat haqiqat sifatida taqdim etiladi. Bunday tashviqot odatda yangiliklar yoki sotsiologik tadqiqotlar niqobi ostida taqdim etiladi. Bu idrokning tanqidiyligini pasaytiradi. Bunday xabarlarga ishonchlilik berish uchun "fikr yetakchilari" keng qo'llaniladi: mashhur jurnalistlar, taniqli siyosatshunoslar, sotsiologlar. Masalan: "ma'muriyat rahbarining ta'siri shiddat bilan pasayib bormoqda...", "Parlament fraksiyasidan ko'proq deputatlar ketmoqda..."

Tahdid yaratish. Ommaviy auditoriyaning his-tuyg'ulariga ta'sir qiladigan texnikalar soniga ishora qiladi. Uning asosiy vazifasi haqiqiy tahdid mavjudligiga ishontirish va xayoliy tahdidni yaratishdir. Mutaxassislar bu hodisani ruhiy tushkunlik va qo'rquvga uchragan odamlarning bu odamlar uchun umuman foydali bo'lmagan xatti-harakatlarini qilishlari yoki hech bo'lmaganda ma'qullashlari bilan izohlashadi. Ko'pincha texnologiya quyidagicha. Har qanday hodisaning (masalan, urush) xayoliy yoki haqiqiy xavfi ommaviy axborot vositalari tomonidan ko'paytiriladi va shu bilan ommaviy ongni, birinchi navbatda, siyosiy maqsadlarda manipulyatsiya qilish uchun qulay muhit yaratish uchun ommaviy qo'rquvni keltirib chiqaradi. Ushbu tashviqot usulidan foydalanishga jamoatchilik e'tiborini dolzarb siyosiy muammolardan, ayrim siyosiy arboblarning (rahbarlarning) hiylanayranglaridan yoki ularning jamiyatda salbiy kayfiyatni keltirib chiqaradigan

⁷ Макиавелли, Никколо. Государь / Николло Макиавелли. Москва: Эксмо, 2015. С. 72

harakatlaridan (harakatsizligidan) chalg'itish zarurati bo'lishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, tajovuzni qayta yo'naltirish, uni zararsiz qilish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М.: Эксмо, 2012. С. 16.
2. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997. С. 44
3. English Oxford Living Dictionaries/ URL: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/manipulation/> (дата обращения 14.07.2017 г.)
4. Большой психологический словарь. М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003. С. 245
5. Kamassa M. Socio-political manipulation – incidental pathology or immanent component of international realm?/ Marcin Kamassa. Adam Mickiewicz University. Przegląd Strategiczny. 2012. №2. P. 176
6. O'sha joy2012. №2. P. 176
7. Макиавелли, Никколо. Государь / Николло Макиавелли. Москва: Эксмо, 2015. С. 72